

JADID SHE'RIYATIDA MILLIY ISTIQLOL MOTIVLARI

Abdilakimov Dilruxjon

O'zbekiston Milliy universiteti O'zbek adabiyotshunosligi

kafedrasi tayanch doktoranti.

adilruxjon@gmail.com

Annotatsiya: Jadid adabiyoti namoyondalari Fitrat va Cho'lpon she'riyatida milliy istiqlol motivlari tahlilga tortilgan va ular ijodining zamonaviy o'zbek adabiyoti rivojigan qo'shgan hissasi tadqiq etilgan.

Kalit so'z va iboralar: Jadid, jadid adabiyoti, mumtoz adabiyot, yangi o'zbek adabiyoti, Naim Karimov, Fitrat, Cho'lpon

Insoniyat butun tarixi davomida go'zallikka, san'atga, adabiyotga talpinib yashab keldi. Ayniqsa adabiy asarlar kishilarni doimo maftun qilib kelgan. Negaki faqat so'z san'atigini kishilarning hali his qilib ulgurmagan tuyg'ularnida tuyushga, boshidan kechirmagan vaziyatlarda kishi qay holga tushushi va qanday yo'l tutishi maqbulligi bilan tanishtiradi. Har bir badiy asar olam ichra bir olam bo'lib, o'qirman o'zi o'qiyotgan asar qahramonlari bilan birga yashaydi, u yig'lasa yig'lab, quvonsa undan ham ko'proq xursand bo'ladi. Adabiyotni ba'zan "odoblarning xazinasi" degan tasviriy ifoda bilan ham tilga oladilar. Aslida komil inson tarbiyalashning aniq dasturi mavjud emas, shunday bo'lganda yer yuzi allaqachon jannatga aylanib ketgan bo'lar, urushlar, o'g'riliklar, janjanlar, jamiki yomonliklar bo'lmas edi. Ammo badiiy asar o'qigan, adabiyotga oshno inson olamni va odamni kengroq anglaydi. Aynan shuning uchun ham tarixda har qanday millatning eng og'ir vaziyatlarida uning dardini anglagan, uning uchun qayg'urgan fidoyi insonlar yo ko'plab asarlar o'qigan, yoki o'zi shunday asarlar yozganiga guvoh bo'lamiz.

XX asr boshlarida o'zbek xalqi mustamlaka bo'lib, taraqqiyotdan juda orqada qolgan edi. Mutaassib dindorlar ilm yo'lida katta g'ovga aylandi. Istilochi hokimiyat tomonidan Xalq haqsiz-huquqsiz, ilm-marifatdan, taraqqiyotdan yiroq tutilardi. Shunday o'g'ir vaziyatda jadidlar deb atagan millatning eng fidoiy farzandlari ijtimoiy-siyosiy va adabiy maydonga kirib keldilar. Ular o'sha davr muhitini juda yaxshi anglardi. Istiqlolga erishish uchun qurol bilan qilingan harakatlar (Po'latxon va Dukchi Eshon voqealari) samara bermaganini ko'rgan jadidlar bu yo'lda eng muhim vosita xalqni g'aflat uyqusidan uyg'otish, uni zamon bilan hamnafas qilish, haq-huquqlarini tanitish deb bildilar. "Turkistonni savodli va ma'rifatli qilish, to'q va farovon, ozod va obod vatanga aylantirish, birinchi navbatda mustaqillikka erishish, mustamlakachilik iskanjasidan xalos bo'lish jadidshilik harakataning asosiy maqsad-vazifasini tashkil qilar edi"¹ Bu vazifalarni amalga oshirish uchun eng muhim qurol matbuot va adabiyot edi. Jadidlar adabiyotga katta e'tibor qaratdilar. Mumtoz an'anaviy qoliplarni parchalab ham nasrni, ham nazmni yangiladilar, dramaturgiya va yangi tarjimachilik maktabini shakllantirdilar. Jadidlar bu xizmatlari bilan yangi o'zbek adabiyotini boshlab berdilar va bu adabiyotdan munosib o'rin egalladilar.

O'zbek adabiyoti tarixida uzoq yillar davomida she'riyat yetakchilik qilib kelgan. Mumtoz adabiyotimizning she'riyat bo'stonida aruz mutloq yetakchilik qiladi. Arab va forslar kabi turkiy xalqlar ham necha ming yillik tarixlari davomida o'zlarining eng sara asar namunalarini aynan aruzda ijod qilib kelishgan. Bu jarayon XX asr boshlarigacha davom etdi. Ayni shu davrda Turkiston hududida ham jadidchilik deb nomlangan harakat namoyondalari boshqa sohalar singari adabiyotni ham yangilashga kirishdilar. Buning natijasida eski qoliplashtirilgan she'riyat yangi-yangi janrlar bilan boydii, an'anaviy aruz vaznidan barmoqqa o'tildi. She'riyat, umuman adabiyaot xalqqa yaqinlashdi, ularning orasiga kirib

¹ B.Qosimov. Jadidchilik, - Milliy uyg'onish va o'zbek filologiyasi masalalari. – T. 1993, 21-22 betlar

bordi. Bejizga Fitrat barmoq vaznini milliy vaznimiz deb aytmagan edi² Jadid adabiyotining yetakchi sohasi *she`riyatdir*. O`zbek mumtoz she`riyatidan ham vazn, ham til va uslub, ham g`oyaviy jihatdan keskin farq qilgan jadid she`riyati XX asr o`zbek adabiyotining yangi yo`nalishda ravnaq topishiga tamal toshini qo`ydi. O`zbek xalqining asr boshlarida nodonlik va jaholat muhitida yashaganligi, ijtimoiy hayot, fan, madaniyat va texnika sohalaridagi o`zgarishlarga loqaydligi, kundalik maishiy muammolar girdobida qolib, ma`naviy jihatdan nochor bir ahvolga tushganligi faqat jadid publitsistikasininggina emas, balki she`riyatning ham g`oyaviy yo`nalishini belgilab berdi. Jadidlar o`z she`rlari bilan xalqning basharasiga ko`zgu tutishga, bu ko`zguda uning g`arib va qashshoq hayotini, ruhsiz holati va badbin kayfiyatini aks ettirishga intildilar.

Jadid she`riyati haqida gap ketganda eng avvalo Cho`lpon siymozi ko`z o`ngimizga keladi albatta. Cho`lpon ijodining en yirik tadqiqotchilaridan biri Naim Karimovdi. Naim Karimovning Cho`lpon lirikasi haqidagi fikrlari Ozod Sharafiddinov qarashlariga yaqin turadi. Muallif Shoirning "Qizil bayroq" she`rini tahlil etar ekan, bu she`rga aytilgan umumiy fikrlardan ko`p ham uzoq ketmaydi. Bu she`rning nomi ham sovetlar bayrog`ini esga solganidanmi ko`pincha munaqqidlar bu she`rda sovetlar jo`shib kuylangan, Cho`lpon inqilobning dastlabki yillarida unga katta umid bilan qaraganiga ishonishadi. Naim Karimov ham o`z fikrlarini qisqa qilib: "Bu Cho`lpon va Oktyabr degan mavzuni yoritishda asosiy dalil bo`lib xizmat qiladi"³, – deya bayon qiladi. Ammo bu qarashlarning ayrimlari olim faoliyatining keyingi ozroq o`zgargan⁴. Cho`lpon "Nazokat" gazetasida e`lon qilgan "O`zbek yoshlarina" she`rida 1917-yil fevral voqeadan mamnun bo`lib, yosh yurtdoshlarini xalq manfaati yo`lida xizmat qilishga chaqirdi va bu narsalarni fahrli yumush deb bildi:

² *Fitrat A. Aruz haqida / Tanlangan asarlar. J.V. – Toshkent: Ma`naviyat, 2010. – B. 227 bet*

³ *Karimov N. Abdulxamid Sulaymon ўgʻli Chʻlpon. – Toshkent: Fan, 1991. – B. 43*

⁴ *Bu haqda qarang: Karimov N. Chʻlpon. – Toshkent: Sharq, 2003.*

Millat uchun ishlaysizlar. Bu sizlarga saodat,
Millat uchun hech tinmasdan mehnat qilish na rohat ...⁵

Ha bu fikrlarni keltirganda munaqqid haq edi. Cho'lpon haqiqatdan bu tarixiy voqeani katta quvonch bilan kutib olgan. Bu davrdagi hamma ziyolilar ham bu voqega katta umid bilan qaraganlar. Bu voqea o'zbek xalqiga ozodlik va erkinlik olib keladi degan umid ularning voqelikka real qarashlariga to'sqinlik qilgan. Ammo Turkiston muxtoriyatining qonga botirilishi hammasi xom-xayol ekanini isbotladi. O'lkada boshlangan vayronagarchiliklar shoir qo'liga qalam tutqazdi:

Ko'm-ko'k, go'zal o'tloqlaring bosilg'on,
Ustlarida na poda bor, na yilqi.
Podachilar qaysi dorga osilgan?
Ot kishnashi, qo'y marashi o'rniga.
Oh, yig'i, bu nega?⁶

Ko'pgina cho'lponshunoslar "Buzulgan o'lkaga" she'rini turlicha nuqtai nazarlardan kelib chiqib, turlicha tahlil qilganliklarini kuzatish mumkin. Ammo bu qarashlarning deyarli hammasida ham bu she'rni o'sha davr ijtimoiy-siyosiy hayoti bilan bog'lab tahlil qilish yaqqol namoyon bo'lishini ko'ramiz. Naim Karimov ham shu nuqtai nazardan baholaydi: "U bu she'rda o'lkada ro'y bergan daxshatlarni buyuk jasorat bilan tasvirladi"⁷. Munaqqid bunday mavzudagi she'rning o'sha davrda yozilishi va e'lon qilishni jasorat deb baholashi, aynan ijtimoiy-siyosiy hayot bilan bog'laganligini anglatadi. O'tloqqa nisbatan sifatlarning birdan ortiq qo'llanishi ham she'r ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilgan. "Bu nega?" lirik qahramon bularning barchasini biladi, ammo sabablarni ochiq aytib bo'lmaydi. Shuning uchun shoir o'quvchiga savol bilan

⁵ Karimov N. Abdulhamid Sulaymon y'g'li Ch'lp'on. – To'shkent: Fan, 1991. – B. 40

⁶ Ko'rsatilgan asar. B. 46

⁷ Karimov N. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon.-T.: Fan, 1991. B.46

murojat qilib, yuraklarni larzaga keltira olgan. “Men va boshqalar” she’rini tahlil qilarkan, uning mavzusi bugungi kunda ham dolzarb ekanini aytadi. Yana asosiy e’tibor mavzuga qaratiladi. She’rda lirik qahramon o‘zbek qizi. Men va boshqa qarshilantirishi orqali o‘zbek qizlarining ayanchli taqdiri juda ta’sirli ochib berilgan. Munaqqidning: “Bizning adabiyotimiz yaqin-yaqingacha bugungi hayotni emas, balki uning o‘rnida barpo etilajak ertangi hayotni aks ettirib keldi. Bu yo‘l bilan u kitobxonni yangi ishlarga ilhomlantirgandek bo‘ldi. Amalda esa u kitobxonni aldadi. Cho‘lpon bugungi jarohatlarni yashirish emas, davolash lozim degan aqidaga amal qildi. Shuning uchun ham uning asarlarida tasvirlangan haqiqat sotsialistik realizm adabiyotiga ko‘nikkan kitobxon uchun daxshatli bo‘lib tuyulishi tabiiy”⁸, – degan so‘zlari ham fikrimizni isbotlashga xizmat qiladi. Bugungi kun haqiqati Cho‘lponni ham cho‘chitgan. Ammo u ertangi kunga, ertangi kun yaxshi bo‘lishiga ishongan. Keyingi o‘rinda Cho‘lpon ijodining eng yaxshi namunalaridan bo‘lgan, o‘z davrida eng ko‘p etirozlarga sabab bo‘lgan “Xalq” she’ri tahlil qilinadi. She’rda shoirning shunday tazyiq, huquqsizlik va ho‘rlashlarga indamay chidab kelayotgan xalq haqida bunday fikrlarni aytishini munaqqid romantiklik emas, aksincha xalqning yashirin imkoniyatlari, uning qonida bilinar-bilinmas tovlangan kurash cho‘g‘i bilan bog‘liqligini to‘g‘ri baholay olgan. She’rda Cho‘lponning so‘z qo‘llash mahorati to‘la namoyon bo‘lgan desaak mubolag‘a bo‘lmas. Xalq so‘zining ritmik takrori musiqiylikni va ta’sirchanlikni oshirishga xizmat qilmoqda. Bu she’r ma’lum manoda mustamlakachilarni ogohlantiruvchi qo‘ng‘iroq bo‘lib yangradi. Lirik qahramon shoirning o‘zi ekanligi so‘nggi ikki misradan ma’lum bo‘ladi: “Butun kuchni xalq ichidan olaylik, Quchoq ochiib xalq ichiga boraylik”. “Cho‘lpon xalq bag‘rida yashiringan kuchni ana shu tarzda ziyrak nigohi bilan ko‘rdi. U ayni paytda ham xalqdan madad olish, ham unga rahnoma bo‘lish zarurligini sezdi”⁹. Shoir ijodi haqida umumiy qilib:

⁸ Karimov N. Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon.-T.: Fan, 1991. B. 47

⁹ Ko‘rsatilgan asar – B. 49

“Cho‘lpon o‘zbek she‘riyatining nozik va nafis sadolarga boy, go‘zal va shaffof tuyg‘ular uzra g‘unchalagan hayot chechaklarini kuylovchi bir rubobi edi. Ammo davr undan kishan va miltiq ovozlarni o‘zbek she‘riyatiga olib kirishni, shu kishanlar orqasida kechayotgan oshkora va pinhona kurashni ifodalashni taqozo etdi”¹⁰.

Abdurauf Fitrat talabalik yillaridayoq “bir devon bo‘lishga arzirli” (Sadridin Ayniy) she‘rlar yozib ulgurgan. U dastlab o‘z she‘rlariga “Mijmar” (“mushk-anbar kabi turli xushbo‘y narsalarni solib tutatiladigan idish (manqal)”) ¹¹ taxallusini qo‘yadi. Sadridin Ayniyning yozishiga ko‘ra: “Intiboh (ogohlik, g‘aflatdan uyg‘onish¹²) davridan oldin ham g‘azal va qasidalar yozgan bo‘lsa-da, ammo ularda bugungi she‘rlaridagi sayqal, yonish va kuyish uchramas edi”¹³.

Fitrat jadid sifatida tanilgan, o‘z asarlaridagi g‘oyalari bilan mavjud tuzum yuragiga vahima solar edi. Shuning uchun Said Olimxon uning she‘rlarini Buxoroda nashr etishga ruxsat bermaydi. Shuning uchun shoirning “Sayha” (na‘ra, da‘vat, bongso‘z) to‘plami hijriy 1329, melodiy 1911-yilda Istanbulda talaba shoirning o‘z hisobidan bosiladi. Fitratshunos olim Hamidulla Boltaboyevning qayd etishicha, bu to‘plam hozir Istanbul dorilfununi kutubxonasida saqlanadi, uning muqovasiga “Fitrat. Sayha. Milliy she‘rlar” deb yozilgan bo‘lib fors tilida arab alifbosida chop etilgan¹⁴. Undan tanlab olingan o‘ndan ortiq she‘rlar “Sadoyi Turkiston” gazetasining 1914-yil iyul oyi sonlarida e‘lon qilingan. To‘plamda bu she‘rlarning har bandidan keyin turk tilida uning mazmuni ham bayon etilgan¹⁵.

Misol:

Bozam ba she‘r oftoda havoyi go‘reston,

¹⁰ Ko‘rsatilgan asar – B. 49

¹¹ Navoiy asarlari lug‘ati. Tuzuvchilar: P.Shamsiyev va S.Ibrohimova. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1973. – B.348.

¹² N.Karimov, Cho‘lpon. – T.: Sharq, 2004. B.276.

¹³ Iqtibos ushbu manbadan olindi: Boltaboev H. Fitrat va jadidchilik. – T., A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007 yil. – 71-b.

¹⁴ H.Boltaboyev. Fitrat va jadidchilik – T.: O‘zbekiston. 2007. B. -71

¹⁵ Q.: yuqoridagi manba, o‘sha sahifa.

Par mizanad dilam, yag‘zoyi go‘reston.

Mazmuni: Boshimga yig‘lash havasi tushdi,

Qanot urdi yuragim yig‘i osmonida.

Fitrat iste‘dodli shoir edi. U ijodini she‘r yozish bilan boshlagan. Uning she‘rlari Vatan haqida edi. Shoir Vatanining boshiga tushgan musibatlarni sezib, ko‘rib, bilib turardi. Unga birgina da‘vo millatdoshlarini g‘aflat uyqusidan uyg‘otish, ma‘naviyat chirog‘larini yoqish ekanini yaxshi anglardi. Bu yo‘lda adabiyotning, so‘zning, ayniqsa she‘rning roli katta ekanini yaxshi anglagan shoir qo‘lidan kelgan hamma ishni qildi, ijod qildi, she‘r yozdi. Siyosiy ta‘qiblar, turli senzuralar, tahdidlar ham uni bu yo‘ldan qaytara olmadi. Shoir o‘z she‘rlarida “Vatan dardi nihoyasizligidan, jarohatlari halokatli ekanidan dod soldi. Unga mehr-u muhabbatini hayqirib aytdi. U bilan faxrlandi, iftixor etdi. Uni har narsadan muqaddas tutdi. Uni “Qiblagoh”, “Sajdagoh” bildi, “izzu sharafi” atadi”¹⁶.

Jadid adabiyotining eng yirik vakillari, yangi o‘zbek she‘riyatining asoschilari bo‘lgan Fitrat va Cho‘lpon ijodi vatanpar g‘oyalar, istiqloq orzusi bilan to‘la edi. Ular ijtimoiy-siyosiy qiyin vaziyatda bunday orzularini turli xil badiiy usullar bilan ifodalay olganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Karimov, Cho‘lpon. – T.: Sharq, 2004. B.276.

Karimov N. Abdulhamid Sulaymon o‘g‘li Cho‘lpon.-T.: Fan, 1991. B. 47

2. Navoiy asarlari lug‘ati. Tuzuvchilar: P.Shamsiyev va S.Ibrohimova. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1973. – B.348.

3. H.Boltaboyev. Fitrat va jadidchilik – T.: O‘zbekiston. 2007. B. -71

4. Begali Qosimov. Milliy uyg‘onish. – T.: “Ma‘naviyat”. 2002. B. -368

5. *Fitrat A. Aruz haqida / Tanlangan asarlar. J.V. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2010. – B. 227 bet*

¹⁶ Begali Qosimov. Milliy uyg‘onish. – T.: “Ma‘naviyat”. 2002. B. -368

